

3. Давыдов В.Н. Миграционная экспансия в ЕС: причины, механизмы, последствия / В.Н. Давыдов // Вопросы политологии. – 2016. – №1(21). – С. 184-191.

4. Новикова И.Д. Международно-правовое регулирование незаконной миграции в рамках Европейского Союза / И.Д. Новикова // ScienceTime. – 2018. – № 5(53). – С. 36-40.

5. Назарова М.Ф. Правовое регулирование и меры борьбы с организацией незаконной миграции в миграционной политике в странах Европейского Союза / М.Ф. Назарова // EUROPEAN-RESEARCH: материалы междунар. науч.-практ. конф. В 2-х ч.; Пенза, 7 июня 2019 г. – Пенза, 2019. – С. 164-166.

УДК323.28

DOI

ТЕРРОРИЗМ КАК УГРОЗА ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Трандафилова И.В.,

*преподаватель кафедры гражданского
и предпринимательского права*

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»;*

Ковалёва Е.А.,

студентка группы Юр-18-1

факультета юриспруденции и социальных технологий

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»;*

Донецк, Донецкая Народная Республика

Статья посвящена борьбе с терроризмом, анализу теоретических положений и законодательства международного права, направленного на регулирование данного преступления. Рассматриваются различные воззрения на природу данного явления, оцениваются существующие точки зрения.

Ключевые слова: *Донецк, ДНР, право, насилие, международный терроризм, закон, дефиниция, политика, норма права.*

TERRORISM AS A THREAT TO PERSONAL SECURITY

Trandafilova I.V.,

*Teacher Head of the Department of Civil and Business Law
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and Public Administration
under the Head of the Donetsk People's Republic»;*

Kovalyova E.A.,

*student of the group Yur-18-1
of the Faculty of Law and social technologies
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and Public Administration
under the Head of the Donetsk People's Republic»;
Donetsk, Donetsk People's Republic*

This article is devoted to the fight against terrorism, the analysis of the theoretical provisions and legislation of international law aimed at regulating this crime. Various views on the nature of this phenomenon are considered, and existing points of view are evaluated.

Keywords: *Donetsk, DPR, law, violence, international terrorism, law, definition, politics, rule of law.*

Актуальность. За последние несколько лет число данного вида преступления резко возросло. Терроризм – это особо опасное деяние, поскольку преступник посягает помимо всего прочего на общественный порядок и общественную безопасность. То есть данный вид преступления затрагивает не одно лицо или группу лиц, а все общество в целом.

Постановка задачи. Терроризм и преступления, связанные с ним, нередко становятся одной из глобальных проблем в международном праве. Невзирая на то, что терроризм является достаточно старой проблемой современного мира, он на сегодняшний день занимает первые позиции среди всех видов международных преступлений.

Право жить в безопасности во все времена было естественным правом человека, необходимым условием развития общества, залогом человеческого благосостояния. Право на безопасность является неотъемлемой частью международного права прав человека, поскольку оно гарантируется многими международными документами, в частности, Всеобщей декларацией прав человека. В своей сущности право на безопасность обладает сложной по структуре и содержанию категории, т.к. ему присущи неотчуждаемость и неотъемлемость. На основании этого можно говорить о существовании некоторого

естественного равенства всех людей и отсутствию у индивида, как части общества, возможности лишиться права на безопасность независимо от осознания им сущности своих действий.

Спецификой указанной категории выступает внутреннее отношение человека к своему праву, желание воспользоваться им. Это подтверждается тем, что право на безопасность есть у любого человека, то есть невозможно отказаться от присущего человеческой натуре.

Анализ последних исследований и публикаций. Проблемам террористических угроз, совершенствованию средств и методов борьбы с этим явлением, а также анализу безопасности, права на личную безопасность физического лица посвятили свои работы Л.И. Глухарев, П.М. Рабинович, М.И. Хавронюк, В.В. Горлинский, А.А. Пунда, Г.В. Новицкий и др.

Цель статьи: исследовать понятие международного терроризма, рассмотреть источники, регулирующие данный вид преступления, изучить современное состояние борьбы с международным терроризмом, выяснить роль государственных организаций по борьбе с международным терроризмом.

Изложение основного материала исследования. Для детального анализа и понимания понятия терроризма как явления следует рассмотреть различные взгляды исследователей. Так, собственное видение понятия терроризма имеет А. Щербаков. Он отмечает, что терроризм – это систематическое, социально и политически мотивированное, идеологически обусловленное использование насилия или угроз применения такого, с помощью которого через запугивание физических лиц осуществляется управление их поведением в выгодном для террористов направлении [1]. Исследователь А.И. Дмитриев дает определение терроризму как тактике политической борьбы, характеризующейся систематическим применением идеологически мотивированного насилия и выражающейся в убийствах, диверсиях, саботаже, похищениях и других действиях, которые представляют угрозу жизни и безопасности людей [2].

В. Маллисон и С. Маллисон дают следующее определение: «Террор есть систематическое использование крайнего насилия и угрозы насилием для достижения публичных или политических целей». Они акцентируют свое внимание на использовании террора при решении политических задач. В книге

«Международный терроризм и всемирная безопасность» терроризм трактуется более широко и неопределенно: угроза насилием, индивидуальные акты насилия или компании насилия, ставящие целью в первую очередь постепенно внушить страх – терроризировать». В выступлении генерального докладчика на V Конгрессе ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями отмечалось, что пытки и терроризм представляют собой две стороны одного и того же зла, которое заключается в применении насилия с целью заставить людей под страхом страдания или смерти подчиниться воле государственного аппарата, отдельных лиц или групп лиц».

Анализ вышеуказанных двух понятий дает понять, что понятие «терроризм» трактуется исключительно в политическом смысле. Однако нельзя не отметить, что согласно законодательству Донецкой Народной Республики терроризмом признается любая идеология насилия. Попутно следует добавить, что под такое определение вполне попадает коммунистическая идеология. При этом под террористическую деятельность может попадать даже трансляция через СМИ требований террористов или сведения о числе заложников, если эта информация скрывается антитеррористическим центром.

Политический характер акций международного терроризма подчеркивается в итоговом документе III Международного симпозиума по международному терроризму и политическим преступлениям, организованного в 1972 г. Международным институтом развития уголовных наук. В этом документе указывается, что международное сообщество не в состоянии достичь единой дефиниции терроризма, но, тем не менее, делается попытка дать таковую: терроризм – целенаправленное поведение индивида или группы лиц, служащее стратегии террористического насилия, затрагивающее международные отношения или направленное против объекта, находящегося под международной защитой. В комментариях к определению говорится, что целью террористического акта, осуществляющегося силой, является изменение или сохранение правового статуса территории [3].

Обязательное условие терроризма – резонанс террористической акции в обществе. Терроризм принципиально декларативен. Широкое распространение информации о теракте, превращение его в наиболее обсуждаемое событие представляет

собой ключевой элемент тактики терроризма. Оставшийся незамеченным или засекреченный теракт утрачивает всякий смысл.

Прежде всего важно отметить, что Генеральной Ассамблеей ООН терроризм назван одной из глобальных проблем нашего времени, а успешность противодействия терроризму в значительной мере зависит не только от желаний и возможностей государств и состояния межгосударственного сотрудничества в этой сфере, но и от уровня накопленных теоретических знаний об этом явлении в целом, практического опыта борьбы с ним [4].

Терроризм объективно проявляется как осуществление насильственных действий в отношении определенных лиц или групп населения и всегда публично (взрывы, поджоги и тому подобное).

Специалисты предусматривают, что в будущем для расширения фронта прямого влияния на общественное мнение террористы будут прибегать к нападениям на атомные станции, нефтеперерабатывающие лаборатории, изготавливающие химические или бактериологические средства, и другие опасные объекты. Как свидетельствуют зарубежные источники в различных странах, террористы уже неоднократно угрожали применением средств массового поражения, пытались завладеть ими, изготавливать и применять их.

Сравнительно новейшей угрозой является информационное оружие в руках террористов. Эксперты в области информации предупреждают, что благодаря небольшим габаритам попадание такого оружия к террористам или его самостоятельное изготовление вполне реально, а вред от вывода из строя какого-либо крупного вычислительного центра, например, службы управления воздушным движением или железной дорогой, несравнимо больше, чем от применения таких террористических методов, как взрывы бомб или захват заложников [5].

В мире растет распространение технических средств для осуществления акций информационного терроризма. Появляются компании, которые за умеренную плату подбирают людей для решения конкретных задач, а также есть лица, способные грамотно применять такие устройства (большинство из них – бывшие сотрудники спецслужб).

Наиболее вероятными, по мнению специалистов, являются диверсии на атомных электростанциях, ядерных объектах и объектах с химическим или бактериологическим оружием.

Ряд компонентов этих видов оружия можно приобрести легальными коммерческими каналами. Не является проблемным выращивание и хранение «сибирской язвы», количество возможных жертв от применения которой сравнивают с применением термоядерного оружия. В некоторых странах имели место случаи отравления или угроз отравления воды, пищевых продуктов, напитков и т. д.

Учитывая это, можно констатировать, что терроризм как угроза человечеству, личной безопасности каждого человека стала катастрофическим фактором относительно безопасного существования всего живого в планетарном масштабе.

Терроризм считается системным явлением, элементы которого взаимосвязаны и направлены на достижение цели. Террористы пытаются деморализовать население. Предполагается и идеологически обосновывается сценарий устрашения, который включает не только стрельбу, взрывы бомб, но и манеру поведения – необычная одежда и маски, воинственная риторика, психологический прессинг – все это призвано подавить чувство личной безопасности каждого человека, вызвать панику и хаос, деморализовать, запугать общество.

Арсенал средств, использующих террористами, излишне разнообразен. На сегодня, в частности, это зенитные ракетные комплексы; компьютерные вирусы и специальные программы для уничтожения баз данных ЭВМ; генераторы электромагнитных импульсов; химическое, бактериологическое и ядерное оружие; объекты его производства; объекты транспортировки и хранения такого оружия и отходов его производства.

Необходимо сказать, что объектом террористической деятельности в широком понимании есть общественные отношения: внешние – между государствами, народами, нациями, классами, партиями, группировками; внутренние – внутри таких формирований [6].

Предметом преступлений могут быть коммуникационные средства, формы и процессы, которые, помимо прямого или опосредованного ущерба объекту посягательства, применяются

террористами для целевого воздействия на определенные группы населения.

Отсюда следует, что общественные отношения являются системообразующим фактором общественной безопасности как комплексного правового института, призванного обеспечить безопасность прав и интересов государства и общества, всех и каждого.

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении (по данной проблеме). Констатируя наличие и новизну террористических явлений, необходимой и системной должна быть борьба с ними. Борьба с террористической деятельностью, которая через свою многофакторность предполагает применение сил и средств различных уровней и способов реализации комплексного противодействия, может иметь перспективу в том случае, когда система предотвращения и противодействия не только эквивалентна настоящему статусу явления, но и обеспечена на должном уровне в оперативно-правовом значении. Учитывая международный характер современного терроризма, ДНР, очевидно, необходима интеграция с европейскими правоохранительными структурами в этой сфере и с соответствующими электронными информационными системами. Все это может иметь положительный результат, а также способствовать нераспространению терроризма, безопасной жизни каждого человека, ощущения им защищенности.

Список использованных источников

1. Щербаков А. Терроризм. Война без правил / А. Щербаков. – М.: Олма Медиа Групп, 2012. – 464 с.

2. Дмитриев А.И. Теоретические основы терроризма. Определение экономического ущерба при оценке эффективности общегосударственной системы противодействия терроризму / А.И. Дмитриев, А.В. Максимов // Вестник Прикамского социального института. – 2017. – № 1 (76). – С. 13-18.

3. Конвенция «О борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности гражданской авиации» (Монреаль, 23 сентября 1971 г.) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://softurist.ru/system_lawyer

4. Европейская конвенция о пресечении терроризма (Страсбург, 27 января 1977 г.) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://softurist.ru/system_lawyer

5. Новицкий Г.В. Теоретико-правовые основы обеспечения национальной безопасности Украины: монография / Г.В. Новицкий. – К.: Интертехнология, 2008. – С. 21.

6. Килясханов Х.Ш. ОБСЕ в борьбе с терроризмом / Х.Ш. Килясханов. – М.: Юнити-Дана; Закон и право, 2013. – 524 с.